

ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND EXECUTAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE, APLICATE PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ

Albert ANTOCI

Doctor în drept, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere",
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: antoci22@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-6304-2046>

Alexandru ROȘCA

Judecător, judecătoria Bălți, Republica Moldova
e-mail: alexandruosca1986@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3449-3443>

Cu toate că contravenția conține un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, iar sancțiunile aplicate poartă un caracter mult mai blând decât cele aplicate pentru infracțiune, prioritar fiind aplicate amenzi, studierea și aplicarea legislației privind executarea sancțiunilor contravenționale aplicate, reprezintă un domeniu de studiu destul de important atât din punct de vedere practic, cât și teoretic.

Cuvinte-cheie. *contravenție, sancțiune, executor judecătoresc, amendă, legislație, hotărâre judecătorească.*

PROCEDURAL ASPECTS REGARDING THE ENFORCEMENT OF CONTRAVENTION SANCTIONS, APPLIED BY JUDICIAL DECISION

The offence contains a lower degree of social danger than the offence, but the penalties applied are much milder than those applied for the offence, with fines being the priority. However, the study and application of legislation on the enforcement of applied contravention sanctions is a fairly important field of study both from a practical and theoretical point of view.

Keywords: *misdemeanor, sanction, bailiff, fine, legislation, judicial decision.*

ASPECTS PROCÉDURAUX CONCERNANT L'EXÉCUTION DES SANCTIONS DE CONTRAVENTION, APPLIQUÉES PAR DÉCISION JUDICIAIRE

L'infraction contient un plus faible degré de danger social que l'infraction mais les sanctions appliquées sont beaucoup plus légères que ceux appliqués pour l'infraction, les amendes étant la priorité. Cependant, l'étude et l'application de la législation sur l'application des sanctions de contravention appliquées constituent un domaine d'étude assez important tant du point de vue pratique que théorique.

Mots-clés: *délit, sanction, huissier de justice, amende, législation, décision judiciaire.*

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САНКЦИЙ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Несмотря на то, что административное правонарушение имеет менее опасный социальный характер, чем уголовные преступления, а наложенные за них санкции более мягкие (обычно применяются штрафы), нежели те, которые применяются по отношению к преступникам, изучение и применение законодательства об исполнении наложенных решением судов административных санкций имеет значение как с практической, так и с теоретической точки зрения.

Ключевые слова: *правонарушение, санкция, судебный исполнитель, штраф, законодательство, судебное решение.*

Introducere

Continua modificare al Codului Contravențional sub aspectu procedurii de constatare și executare a sancțiunilor apare ca o necesitate a evoluției

sociale, reflectată prin multiplele reforme prin care trece și sistemul judiciar al Republicii Moldova.

Este cert faptul că deciziile judiciare au caracter executoriu după intrarea lor în vigoare,

cu excepția cazurilor în care legislația sau hotărârile judecătorești prevăd executarea lor imediată. Executorii judecătorești au dreptul de a iniția procedurile de executare pe baza unui titlu executoriu. [1]

Conținutul de bază al cercetării

Legea contravențională prin art. 478 statuează că trimiterea spre executare a hotărârii judecătorești se pune în sarcina instanței care a judecat cauza în primă instanță. În termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, președintele instanței trimite dispoziția de executare a hotărârii, precum și o copie de pe hotărârea definitivă, autorității însărcinată cu punerea în executare a hotărârii, conform prevederilor legislației de executare.

În cazul în care cauza a fost judecată cu recurs, la copia de pe hotărâre se anexează copia de pe decizia instanței de recurs. Autoritățile care pun în executare hotărârea judecătorească comunică, în cel mult 5 zile, instanței care a trimis hotărârea respectivă despre punerea ei în executare.

Administrația locului de deținere va notifica instanța care a trimis hotărârea despre locul în care contravenientul execută sancțiunea. Instanța de judecată care a pronunțat hotărârea este obligată să urmărească executarea ei.

Trimiterea spre executare a hotărârilor privind aplicarea sancțiunii administrative, cu excepția sancțiunii avertismentului, revine instanței de judecată sau persoanei cu funcție de răspundere, care a adoptat hotărârea.

Hotărârile judecătorești privind aplicarea sancțiunii arestului contravențional față de persoanele care nu se află sub arest se expediază organului afacerilor interne, în a cărui rază teritorială se află domiciliul contravenientului, pentru escortarea lui la locul de deținere cel mai apropiat. [2, art. 312 alin.1-2]

În cazul pronunțării câtorva hotărâri privind aplicarea sancțiunilor contravenționale referitor la una și aceeași persoană, fiecare hotărâre se execută separat.

Executarea sancțiunii avertismentului se asigură de către instituția sau organul care a adoptat hotărârea.

Executarea sancțiunii amenzii, privării de dreptul special, muncii neremunerată în folosul comunității și a sancțiunilor aplicate persoanelor juridice se asigură de către oficiul de executare.

Executarea sancțiunii închisorii

contravenționale se asigură de către penitenciare [2, art. 318 alin.1].

Executarea sancțiunii avertismentului și amendei contravenționale. Executarea sancțiunii avertismentului și amenzii contravenționale se asigură de către instituția sau organul care a adoptat hotărârea. Hotărârea de aplicare a sancțiunii avertismentului se remite contravenientului contra semnătură de către organul care a adoptat hotărârea cu privire la sancționare.

Executarea sancțiunii amenzii. Art. 313 al Codului de Executare stabilește că executarea sancțiunii amenzii aplicate persoanelor fizice sau juridice se asigură de executorul judecătoresc, în a cărui competență teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătorești, se află domiciliul sau sediul contravenientului.

Amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data aplicării ei. După achitarea de către contravenient a amenzii, instituția bancară sau agentul constator care a aplicat amenda este obligată/obligat, în termen de 2 zile lucrătoare, să includă informația privind achitarea amenzii în Registrul Debitorilor.

Instanța de judecată sau, după caz, agentul constator care a aplicat amenda verifică în Registrul Debitorilor dacă amenda a fost achitată și, în cazul în care contravenientul nu a achitat-o, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită. Executarea amenzii contravenționale se asigură de către executorul judecătoresc, în a cărui competență teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătorești, se află domiciliul contravenientului.

După primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc verifică în Registrul debitorilor [3] dacă amenda a fost achitată. Dacă executorul judecătoresc constată că amenda a fost achitată, acesta întocmește o încheiere privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare, informând despre aceasta instanța de judecată sau, după caz, agentul constator. În cazul în care, la data intentării, în Registrul Debitorilor lipsește informația privind achitarea amenzii, executorul judecătoresc emite încheierea de intentare a procedurii de executare și execută documentul executoriu. Încheierea de intentare va fi comunicată debitorului la adresa indicată în documentul executoriu, dacă alta nu a fost comunicată de acesta [4, p. 238].

Art. 1 alin. (1), (2) Cod de executare, stipulează că procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare, în modul stabilit de lege. În scopul îndeplinirii sarcinii prevăzute la alin. (1), legislația privind executarea stabilește competența executorului judecătoresc, modul și condițiile de executare silită a documentelor executorii.

Iar, art. 2 Cod de executare reglementează că executorul judecătoresc asigură executarea silită a documentelor executorii în strictă conformitate cu prezentul cod și cu alte acte normative.

Conform art. 10 alin. (1) Cod de executare, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prevăzute de prezentul cod, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, dacă debitorul nu-și îndeplinește benevol obligațiile [5].

Concomitent cu amenda, se vor încasa și cheltuielile de executare. În cazul în care executarea silită nu a fost posibilă, din cauza lipsei sau insuficienței de bunuri ori din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului, dacă amenda a fost aplicată de instanța de judecată, executorul judecătoresc solicită instanței care a examinat cauza să adopte o încheiere prin care instanța de judecată poate înlocui suma neachitată a amenzii, după caz, cu:

a) amendă în mărime dublă, care, însă, nu poate depăși limita maximă a sancțiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravențională sau de prezentul articol;

b) privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;

c) muncă neremunerată în folosul comunității, calculându-se o oră de muncă pentru o unitate convențională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;

d) arest contravențional, calculându-se o zi de arest pentru 2 unități convenționale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ține cont de restricțiile prevăzute la art.38 alin.(4) Cod Contravențional.

Amenda se înlocuiește de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială își are sediul autoritatea din care face parte agentul constator care a examinat cauza, la demersul acestuia sau al procurorului care a examinat cauza. În cazul în care sancțiunea este aplicată de către instanța de judecată, înlocuirea se efectuează de către

instanța care a judecat cauza în fond, la demersul executorului judecătoresc.

La acest segment, prin prisma normelor Codului contravențional, consacrate la art. 479 alin. (1) și 480 alin. (1), problemele legate de executarea sancțiunii contravenționale se soluționează, la demersul contravenientului, de către organul competent (persoana competentă) să asigure executarea sancțiunii contravenționale sau, la demersul contravenientului ori al organului competent (persoanei competente) să asigure executarea sancțiunii contravenționale, de către instanța de judecată.

Problemele legate de executarea sancțiunii contravenționale adresate instanței de judecată se soluționează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărții a doua, de către instanța de judecată din raza de activitate a organului competent (persoanei competente) să asigure executarea sancțiunii contravenționale.

Încheierea instanței de judecată privind soluționarea problemelor legate de executarea sancțiunii contravenționale poate fi atacată cu recurs de către persoanele interesate în termen de 15 zile și se judecă în procedură de recurs în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărții a doua. [5]

Potrivit art. 183 alin. (4) Cod de executare, raportat la prevederile art. 312 alin. (1), art. 313 alin. (2) și 315 Cod de executare, executorul judecătoresc, după primirea spre executare a hotărârii privind aplicarea amenzii, în cazul în care executarea silită nu a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienței de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voință de la achitarea amenzii, solicita, instanței de judecată, înlocuirea acesteia în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) Cod contravențional.

Existența discrepanței (divergenței, conflictului) între prevederile art. 34 alin. (8) Cod contravențional și cele ale art. 183 alin. (4) Cod de executare care reglementează diferit subiectul care poate solicita înlocuirea amenzii și procedura de executare silită a sancțiunii sub formă de amendă, a creat a situație dificilă la acest compartiment și respectiv, necesită o precizare.

Conform art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, în cazul în care între două acte legislative, cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme ce promovează soluții diferite asupra aceluiași obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior.

Dat fiind faptul că Codul de executare a fost aprobat prin Legea organică nr. 143 din 02.07.2010 și a intrat în vigoare la data de 05.11.2010, ulterior intrării în vigoare a Codului contravențional, la data de 31.05.2009, se deduce că urmează să fie aplicate prevederile art. 183 alin.(4) Cod de executare raportat la art. 312 alin. (1), art. 313 alin. (2) și 315 Cod de executare care stipulează că, dacă timp de 30 de zile, de la data adoptării deciziei menționate, contravenientul nu a achitat benevol amenda stabilită, agentul constator, expediază hotărârea privind aplicarea amenzii, executorului judecătorec în a cărui competență teritorială se află domiciliul sau sediul contravenientului, pentru încasarea silită a amenzii. [8]

Executarea sancțiunii privării de dreptul de a desfășura o anumită activitate, privării de dreptul de a deține anumite funcții și privării de dreptul special

Sancțiunea privării de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau a privării de dreptul de a deține anumite funcții se asigură de către organul de probațiune, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau își are domiciliul contravenientul.

Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, stabilită ca pedeapsă complementară, este asigurată de către instituția care asigură executarea pedepsei principale, iar, după executarea ei – de către organul de probațiune, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau își are domiciliul contravenientul. În vederea asigurării executării sancțiunii, instanța de judecată trimite hotărârea privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate și dispoziția de executare organului de probațiune, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sau își are domiciliul contravenientul.

Organul de probațiune [6] trimite hotărârea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a dispune eliberarea contravenientului din funcție sau de a-i interzice exercitarea unei anumite activități. Organul abilitat adoptă, în termen de 3 zile, actul de eliberare din funcție sau de interzicere de a exercita o anumită activitate și îl remite, împreună cu hotărârea judecătorească, organului de probațiune.

Organul de probațiune, în termen de 5 zile, informează instanța de judecată despre executarea hotărârii ei. Indiferent de faptul dacă contravenientul ocupă o anumită funcție sau exercită o anumită

activitate, organul de probațiune ține evidența contravenienților, efectuează controlul respectării de către aceștia a interdicției, stabilite în hotărârea judecătorească, de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, verifică îndeplinirea prescripțiilor hotărârii judecătorești de către administrația organizației în care lucrează contravenientul, precum și de către organele împuternicite să anuleze autorizația privind exercitarea unei anumite activități.

Prescripțiile hotărârii judecătorești privind privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate sunt obligatorii pentru administrația organizației în care lucrează contravenientul.

În acest sens, administrația organizației în care lucrează contravenientul este obligată, în cel mult 3 zile de la primirea copiei de pe hotărârea judecătorească și a avizului organului de probațiune, să elibereze contravenientul din funcție sau să îi interzică să exercite o anumită activitate și să expedieze organului de probațiune înștiințarea despre îndeplinirea prescripțiilor hotărârii; să prezinte, la solicitarea organului de probațiune, documentele ce țin de executarea pedepsei; în caz de concediere a contravenientului până la executarea definitivă a pedepsei, să înscrie în carnetul lui de muncă interdicția stabilită în hotărârea judecătorească, durata și caracterul funcției ce nu poate fi ocupată și/sau ale activității ce nu poate fi exercitată; să comunice, în termen de 3 zile, organului de probațiune despre modificarea sau încetarea contractului individual de muncă cu contravenientul.

Executarea sancțiunii privării de dreptul de a conduce vehicule și a privării de dreptul de a deține armă și de port armă se asigură de către organul de poliție, în a cărui rază teritorială își are domiciliul contravenientul.

În acest sens, instanța de judecată trimite hotărârea privind privarea de dreptul corespunzător și dispoziția de executare organului de poliție, în a cărui rază teritorială își are domiciliul contravenientul. Organul de poliție, în termen de 5 zile, informează instanța de judecată despre executarea hotărârii [4, p. 239-240].

Executarea sancțiunii muncii neremunerate în folosul comunității

Sancțiunea muncii neremunerate în folosul comunității se asigură de către organul de probațiune, în a cărui rază teritorială se află

domiciliul contravenientului, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, aprobat de Guvern și ale altor acte legislative și normative. În cazul condamnării militarilor în termen și a militarilor cu termen redus, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității se asigură de către comandantul unității militare.

Instanța de judecată trimite hotărârea privind munca neremunerată în folosul comunității și dispoziția de executare organului de probațiune, în a cărui rază teritorială își are domiciliul contravenientul, care, în cel mult 15 zile, asigură executarea pedepsei, iar, în privința militarilor în termen și militarilor cu termen redus - comandantului unității care, în cel mult 15 zile, asigură executarea pedepsei.

Persoana sancționată la muncă neremunerată în folosul comunității semnează în instanța de judecată un angajament prin care se obligă să se prezinte, în termen de 5 zile din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, la organul de probațiune, în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, la comandantul unității militare. Pedepsa se execută de către contravenient la obiectele cu destinație socială, iar de către militarul în termen și militarul cu termen redus - în unitatea militară în modul stabilit de către comandantul acestei unități.

Munca neremunerată în folosul comunității se execută de la 2 la 4 ore pe zi, în afara timpului activității de bază sau de studii. În cazul contravenientului care nu este antrenat în activități de bază sau de studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată pînă la 8 ore pe zi.

Munca neremunerată în folosul comunității se execută de către militarul în termen și militarul cu termen redus de la 2 la 4 ore pe zi, în timpul liber de ședințe, stabilite în conformitate cu cerințele regulamentelor militare, iar ca excepție, și în zilele de duminică și de sărbătoare nelucrătoare.

Munca neremunerată în folosul comunității poate fi executată, ca excepție, și în zilele de duminică și în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Munca neremunerată în folosul comunității nu poate fi executată în timpul nopții sau în condiții vătămătoare, în locuri periculoase ori care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea contravenientului sau pentru dezvoltarea minorilor condamnați.

Munca persoanei care execută muncă neremunerată în folosul comunității se organizează în conformitate cu prevederile legislației privind protecția muncii.

În cazul în care, în timpul executării muncii neremunerate în folosul comunității, contravenientului i-a fost cauzat prejudiciu, recuperarea prejudiciului se efectuează în conformitate cu legislația muncii.

Acordarea concediului anual la locul de muncă de bază al contravenientului nu suspendă executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității. În cazul în care, în timpul executării pedepsei, contravenientul a fost încadrat în grad de dizabilitate severă sau accentuată fără termen, precum și în cazul gravidității sancționatei, organul de probațiune adresează instanței de judecată competente un demers privind liberarea de executarea ulterioară a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității.

Obiectele cu destinație socială, la care contravenientul execută sancțiunea muncii neremunerate în folosul comunității, sunt determinate de autoritățile administrației publice locale. Organul de probațiune, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, determină locul și volumul de muncă pentru contravenient, cu ajutorul organizațiilor și asociațiilor identifică obiectele la care poate fi folosită munca neremunerată în folosul comunității. [2]

În caz de eschivare a contravenientului de la executarea sancțiunii, organul de probațiune înaintează instanței de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunității cu o altă sancțiune, în conformitate cu prevederile legislației contravenționale.

Executarea sancțiunilor contravenționale aplicate persoanelor juridice

În raport cu persoanele juridice, sancțiunile contravenționale se aplică după cum urmează:

După expirarea termenului de executare benevolă (de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești), instanța de judecată trimite titlul executoriu pentru executare silită executorului judecătorec, [7] în a cărui competență teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătorești, își are sediul contravenientul.

Executorul judecătorec, în termen de 10 zile, verifică mijloacele bănești aflate pe conturile bancare ale persoanei juridice și prezintă ordinul

incaso instituției financiare pentru virarea sumei amenzii la contul indicat în titlul executoriu.

Dacă, în decurs de 30 de zile de la data primirii titlului executoriu de către instituția financiară, ordinul incaso nu se execută, din motivul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești, executorul judecătoresc va dispune urmărirea bunurilor persoanei juridice, în conformitate cu prevederile cărții întâi din prezentul cod. Executorul judecătoresc informează, în termen de 5 zile, instanța de judecată despre executarea hotărârii.

Privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se asigură de către organul de probațiune, în a cărui rază teritorială își are sediul contravenientul. Hotărârea instanței de judecată privind privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate se trimite organului de probațiune.

Organul de probațiune trimite hotărârea judecătorească organului abilitat cu dreptul de a interzice contravenientului o anumită activitate, pentru a sista activitatea interzisă, pentru a retrage autorizația sau licența și/sau pentru a modifica statutul persoanei juridice sancționate. În termen de 10 zile, organul care a eliberat autorizația sau licența pentru exercitarea genului de activitate interzis retrage autorizația sau licența respectivă.

În cazul interzicerii exercitării unei activități pentru care nu a fost eliberată autorizație sau licență, organul înregistrării de stat asigură excluderea din statutul persoanei juridice respective a genului de activitate interzis. Informația despre retragerea autorizației sau a licenței ori despre modificarea statutului persoanei juridice sancționate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către organul care le-a efectuat și se remite Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție, organului fiscal, precum și organului de probațiune, căruia, suplimentar, i se remite și hotărârea instanței de judecată. Organul de probațiune informează, în termen de 5 zile, instanța de judecată despre executarea hotărârii. [4, p. 243-244]

Concluzii

Multitudinea de acte normative care reglementează contravenția ca instituție, în etapa de constatare, examinare și executare, deseori creează lacune în cadrul procesului de executare nemijlocită al acestora. Chiar dacă la moment, Codul Contravențional, este caracterizat ca fiind unul supradimensionat cu numeroase reglementări, totuși în unele cazuri de aplicare practică nu păstrează o unitate de cadru, rolul contravenției ca sancțiune contravențională fiind diminuat în raport cu importanța sa.

Necesitatea unei reglementări explicite al procesului de executare a sancțiunii contravenționale devine tot mai evidentă și nu trebuie să lase legislatorul indiferent față de aspectul respectiv.

Bibliografie

1. https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-52-lv-ro.do?member=1, accesat la 17.12.2020.
 2. Codul de Executare al Republicii Moldova. Publicat : 05-11-2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220, art. 704.
 3. <https://www.infodebit.md/?go=page&p=30>, accesat la 16.12.2020.
 4. TROFIMOV, Ig. CREȚU, A. Drept procesual contravențional. Chișinău, Ed. Cartea militară, 2017.
 5. Dosarul nr. 8ac-5/19 Republica Moldova Curtea Supremă de Justiție Încheiere din 29 martie 2019 mun. Chișinău. http://jurisprudenta.csj.md/search_avize_csj.php?id=51.
 6. Legea R.Moldova Nr. 8 din 14-02-2008 cu privire la probațiune. Publicată la 22-01-2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19 art. 29, cu modificări.
 7. Legea R.Moldova Nr. 113 din 17-06-2010 privind executorii judecătorești. Publicat : 06-01-2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8 art. 01.
- Recomandarea nr. 30 privind soluționarea cauzelor de înlocuire a amenzi contravenționale aplicate persoanei fizice de către agentul constatator. http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=48